

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ПАВЛОВА М.В.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
финансов и экономической безопасности,
ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассматриваются меры поддержки как для начинающих предпринимателей, так и для уже работающих бизнесов. Раскрываются цели, задачи и инструменты национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Определяются основные проблемы в финансовых вопросах малого бизнеса и возможные пути их решения.

Ключевые слова: малый и средний бизнес, государственная поддержка, источники финансирования бизнеса, бизнес-ангелы, инвестиции

KEY MEASURES OF STATE SUPPORT FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES

PAVLOVA M.V.,
Candidate of Economics, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Finance
and Economic Security,
FSBEI HE «DONNUET»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article discusses support measures for both start-up entrepreneurs and already operating businesses. The goals, objectives and tools of the national project «Small and medium-sized entrepreneurship and support for individual entrepreneurial initiative» are revealed. The main problems in financial matters of small business and possible ways of their solution are determined

Keywords: small and medium-sized businesses, government support, sources of business financing, business angels, investments

Постановка задачи. В процессе эволюции предприятия невозможно обойти важное составляющее – инвестиции. Известно,

что дефицит оборотных средств способен сравнять конкурентные преимущества компании, вызвать снижение доходов и ухудшение качества продукции. Чтобы обеспечить стабильность и успех на долгий срок, крайне важно провести анализ возможных методов финансирования в малом и среднем бизнесе.

Актуальность. Поиск дополнительного капитала для операционных и стратегических потребностей компании – это критически важное задание, с которым сталкиваются руководители и собственники бизнеса. Обеспечение финансирования необходимо для управления денежными потоками, достижения гибкости в неожиданных ситуациях и обеспечения быстрого роста в конкурентной среде. Существует широкий спектр доступных источников финансирования бизнеса, начиная от традиционных банковских кредитов до государственных субсидий и частных инвесторов.

Анализ последних исследований и публикаций. Среди работ, посвящённых предпринимательству, выделяются научные труды Й. Шумпетера, К. Р. Макконнелла, С. Брю, Х. Демсетса, М. Фаррела, Д. Стори, Д. Смолбоуна и других. Определённый вклад в научную разработку различных аспектов предпринимательства внесли отечественные экономисты: Сенчагов В. К., Авдашева С. Б., Блинов А. О., Бугаян И. Р., Виленский А. В., Кетова Н. П., Колесников Ю. С., Наливайский В. Ю., Овчинников В. Н., Радаев В. В., Радченко А. И., Розанова Н. М., Усманова К. Ф., Чепуренко А. Ю., Шурус А. А. и др.

Цель статьи – определить и проанализировать ключевые меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Изложение основного материала исследования. Большинство государственных программ, принятых до введения санкций, продолжают работать. Но в дополнение к ним вводятся дополнительные меры по развитию бизнеса в кризисных ситуациях.

Сегодня государство предлагает широкий спектр мер поддержки как начинающим предпринимателям, так и компаниям, которые уже ведут свой бизнес. Эти меры станут частью общей концепции развития бизнеса:

- проекты по поддержке бизнеса от Банка России;

- цифровая платформа малого и среднего предпринимательства (МСП) как экосистема поддержки бизнеса;
- социальный контракт на открытие бизнеса;
- грантовая поддержка и другие [1].

На ближайшие два года Банк России разработал Дорожную карту поддержки малого и среднего предпринимательства. Его главная цель – сделать кредит более доступным. Но есть и другие меры поддержки, предусмотренные на 2023-2024 гг. (рис. 1).

Рис. 1. Меры поддержки, предусмотренные на 2023-2024 гг.

Цифровая платформа МСП как экосистема поддержки бизнеса.

Основным источником информации о мерах поддержки сегодня является цифровая платформа малых и средних предприятий. По сути, это система персонального выбора услуг, которые можно оформить удалённо.

Постановлением Федерального Правительства России от 2021-12-21 № 2371 утверждены сроки начала эксперимента по оказанию поддержки на базе цифровой платформы малого и среднего

бизнеса. Он начнется с 1 февраля 2022 года и продлится до 1 февраля 2025 года.

Поддержка затрагивает:

- малый и средний бизнес;
- самозанятых;
- граждан, которые только собираются начать своё дело.

Предполагается, что новый подход максимально упростит открытие, ведение и развитие бизнеса. К платформе подключатся федеральные министерства и ведомства, институты развития, банки и страховые организации. Все они будут обмениваться нужной информацией через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Цель нововведения – объединить в экосистеме все сервисы для МСП и позволить предпринимателям выбирать и получать необходимые меры поддержки дистанционно. Цифровая платформа обеспечивает адресный подбор и проактивное одобрение мер поддержки, а также предоставление услуг, которые требуются на разных этапах развития бизнеса, без личного присутствия предпринимателей. В 2023 году на платформе доступны более 20 различных онлайн-сервисов и порядка 350 мер поддержки.

У каждого пользователя платформы формируется свой цифровой профиль. Благодаря этому федеральные и региональные инструменты поддержки и сервисы предлагаются участникам с учётом потребностей и стадии развития бизнеса.

Социальный контракт на открытие бизнеса.

Для тех, кто планирует открыть своё дело и вести личное подсобное хозяйство, предусмотрены единовременные выплаты по социальному контракту (Постановление Правительства от 29.06.2022 № 1160). В 2023 году максимальная выплата для ИП составляет 350 000 руб., а для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, – 200 000 руб.

Грантовая поддержка.

Такую меру господдержки обычно оказывают региональные власти. Грант предоставляется как начинающему, так и опытному предпринимателю в форме софинансирования или на безвозвратной и безвозмездной основах.

Но в зависимости от региона условия получения грантов могут отличаться. Поэтому все детали лучше узнавать на местах. Деньги выделяются тем, чьи заявки прошли конкурсный отбор. В

числе критериев отбора – сфера деятельности бизнеса, размер выручки, количество рабочих мест и др.

Ближайший год однозначно будут поддерживать такие направления, как IT, туризм, АПК.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы.

Цели национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» представлены на рис. 2.

Цели национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»			
уровень занятости должен составить 23 млн человек, при численности самозанятых — 2,1 млн человек	реализация преакселерации позволит увеличить число субъектов МСП до 1,067 млн человек	акселерация малых компаний обеспечит рост средней выручки на 3,75% в год при средней численности занятых на одного субъекта МСП — 3–3,16 человека	рост поддержки субъектов МСП при увеличении закупок у крупнейших заказчиков: с 3,5 трлн руб. в 2020 г. до 5 трлн руб. в 2024 г.

Рис. 2. Цели национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» [1]

Отзывы специалистов подтверждают необходимость национального проекта в решении следующих проблем:

1. Улучшение условий для ведения бизнеса, включая упрощение налоговой отчётности для предпринимателей, использующих кассовые аппараты.

2. Создание цифровой платформы, направленной на поддержку производственной и торговой деятельности малых и средних предприятий, включая индивидуальных предпринимателей.

3. Улучшение системы закупок, осуществляемых крупными заказчиками от малых и средних предприятий, включая индивидуальных предпринимателей.

4. Упрощение доступа к преимущественному финансированию, включая ежегодное увеличение объёма льготных кредитов для малых и средних предприятий, включая индивидуальных предпринимателей.

5. Создание системы развития малых и средних предприятий, включая инфраструктуру и поддерживающие сервисы, а также активное продвижение развития в областях, таких как благоустройство городской среды, научно-техническая сфера, социальная сфера и экология.

6. Модернизация системы поддержки экспортных предприятий, являющихся малыми и средними предприятиями, в том числе индивидуальными предпринимателями, с целью увеличения доли таких предприятий в общем объёме несырьевого экспорта не менее 10 процентов.

7. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.

8. Обеспечение благоприятных условий для самозанятых граждан через создание новой налоговой системы, предусматривающей автоматическое предоставление информации о продажах в налоговые органы России, освобождение от обязанности представления отчётности и уплаты единого платежа, включающего страховые взносы.

Согласно паспорту проекта, на сайте Правительства РФ, общий бюджет реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» составит 481,5 млрд рублей, из которых 416,2 будут направлены из федерального бюджета, ещё 11,4 из региональных, а 53,9 будут привлечены из внебюджетных источников [3].

Успешность всего проекта во многом будет зависеть от готовности регионов обеспечить взаимодействие с федеральной властью в рамках данной национальной программы и реализации политики в отношении МСП на региональном уровне.

Федеральные проекты, входящие в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» представлены на рис. 3.

Рис. 3. Федеральные проекты, входящие в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» [4]

Ключевым аспектом национального проекта является вопрос финансирования субъектов МСП. Ключевые показатели, достигнутые в рамках реализации национального проекта представлены в табл. 1.

Таблица 1

Ключевые показатели, достигнутые в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» [2]

Показатели	2019	2020	2021	2022
Численность занятых в сфере МСП, включая ИП, млн чел.	22,7	22,95	25,53	28,16
Количество самозанятых граждан, млн чел.	0,34	1,60	3,86	6,56
Количество начинающих предпринимателей, получивших финансовую поддержку, тыс. ед.	–	–	35,5	15,93
Количество полученных услуг и сервисов на платформе МСП.РФ, тыс. ед.	–	–	50	206,92

Рассмотрим основные инструменты и методы финансирования малых предприятий, применяемых в мировой и отечественной практике.

Среди них выделим: получение финансовых ресурсов от бизнес-ангелов. Бизнес-ангелами называют частных инвесторов, которые вкладывают собственные средства в проекты, характеризующиеся высоким риском, но быстро развивающиеся. По мнению исследователей, бизнес-ангелы интересуются стартапами на ранних стадиях развития (preseed, seed, start-up, early stage), которые требуют относительно небольших капиталовложений и нуждаются не только в материальной поддержке, а также в стратегическом консультировании, в создании бизнес-контактов, а также в любой другой помощи, которую может оказать опытный инвестор. Чаще всего бизнес-ангелы – это частные лица, однако также существуют сети бизнес-ангелов, которые инвестируют свои средства в предприятия с высоким потенциалом развития, но в то же самое время подверженные высокому риску путём покупки долей таких компаний.

В отличие от фондов Venture Capital, бизнес-ангелы не имеют в своём распоряжении группы аналитиков, которые помогали бы им в исследовании рынка и осуществлении инвестиций. Они выполняют свои обязанности самостоятельно, начиная от поиска проектов, их анализа и оценки до подписания соглашения, и дальнейшего мониторинга фирмы. Учитывая данный факт, а также ограниченный объём финансовых ресурсов, бизнес-ангел не может одновременно заниматься более чем 2-3 проектами.

Вовлечённость в малое количество проектов увеличивает инвестиционный риск индивидуальных инвесторов, так как они не имеют возможности диверсифицировать свои вложения.

В целях повышения эффективности инвестирования и возможного уменьшения инвестиционного риска бизнес-ангелы объединяют свои силы, создавая сети бизнес-ангелов. Задачей таких сетей является не только объединение индивидуальных инвесторов, но и упрощение доступа к инвестициям для компаний, нуждающихся в финансировании.

Самой большой такой сетью в Европе является сеть EBAN – European Business Angel Network, которая в настоящее время насчитывает 197 организаций-членов в 68 странах.

Каждый год Европейская сеть бизнес-ангелов инвестирует в среднем 7,5 млрд евро в развитие инновационных предприятий из разных отраслей.

Бизнес-ангелы, как правило, финансируют предприятия из известных им отраслей. Это связано с тем, что инвестор вкладывает в стартап не только свой капитал, но также оказывает помощь в форме стратегических советов по ведению бизнеса. На практике так происходит не всегда, так как для инвестора важна высокая доходность вложенного капитала, а она различается в зависимости от принимаемого риска, также от прогрессивности и востребованности отрасли. Согласно данным EBAN, высоким спросом среди инвесторов пользовались проекты информационной и телекоммуникационной отраслей, биотехнологии, мобильные технологии, сферы медицинских услуг. Востребованные сектора для инвестиций бизнес-ангелов представлены на рис. 4.

Рис. 4. Востребованные сектора для инвестиций бизнес-ангелов в % [5]

Проведем SWOT-анализ инвестиционной деятельности бизнес-ангелов как одного из методов финансирования малых инновационных предприятий (табл. 2).

Кроме бизнес-ангелов инвестиции в малые предприятия осуществляют Фонды Venture Capital (VC).

Исследователи явления Venture Capital определяют его, как свободный источник денежных средств, который обеспечивает финансирование предприятий, характеризующихся очень высоким потенциалом развития. [7] Этот капитал управляется специально созданными организационно-правовыми формами, которые называются фондами.

SWOT-анализ инвестиционной деятельности бизнес-ангелов

<p>Сильные стороны</p> <p>Географическая доступность финансирования. Финансирование на разных стадиях развития. Получение стратегических советов по ведению бизнеса, помощь в управлении и налаживании бизнес-модели. Гибкость принятия финансовых решений, широкие инвестиционные горизонты («терпеливые деньги»)</p>	<p>Слабые стороны</p> <p>Редко финансируют МСП в последующие этапы развития бизнеса. Предпочитают участвовать в управлении фирмой. Не обладают репутацией и престижем национального института в отличие от фондов VC. Чаще всего предоставляют небольшие объёмы финансирования, которых будет недостаточно для расширения бизнеса</p>
<p>Возможности</p> <p>Получение финансирования даже на самых ранних стадиях развития (при условии наличия инновационной и перспективной идеи). •Возможность в будущем получить дополнительное финансирование от сетей бизнес-ангелов, акселераторов, крауд-площадок</p>	<p>Угрозы</p> <p>Потеря основателями части контроля над бизнесом. Инвестиции со стороны бизнес-ангелов в своих личных интересах, а не в интересах МСП</p>

Некоторые исследователи идентифицируют понятия Venture Capital и Private Equity, однако чаще всего они функционируют отдельно друг от друга или же Venture Capital входит в состав более широкого понятия Private Equity. Отличительный критерий этих понятий – это фаза жизненного цикла предприятия, во время которой инвестируется капитал. Venture Capital – венчурный капитал – инвестируют на ранних стадиях развития инновационных стартапов, в то время как Private Equity – частные инвестиции вкладывают на более поздних этапах функционирования компании, когда они планируют выход на новые рынки, расширение деятельности, совершение значительных приобретений или финансируемый выкуп. [8] Согласно данным, представленным организацией European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA), венчурный капитал – это элемент частных инвестиций, который охватывает финансовые вложения в ранние стадии развития стартапа: посевную фазу и фазу старта. Венчурные фонды принимают высокий риск и ожидают высокой окупаемости инвестиций.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Тема малого и среднего предпринимательства в России имеет ряд особенностей, препятствующих динамичному развитию. Несмотря на серьёзность проблем, связанных с малым предпринимательством, их много, и

малые и средние предприятия в России имеют перспективу дальнейшего развития.

Необходимым условием поступательного и успешного развития малых и средних предприятий является наличие всесторонней и незаменимой государственной поддержки как на федеральном, так и на региональном уровнях, которая создаёт хорошую инфраструктуру и бизнес-среду. Наивысшая степень развития малых и средних предприятий обеспечивается только при всестороннем взаимодействии возможных государственных механизмов.

Список использованных источников

1. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». – URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/nacionalnyy_proekt_maloe_i_srednee_predprinimatelstvo_i_podderzhka_individualnoy_predprinimatelskoy_iniciativy/. – Текст : электронный.

2. Доклад «о состоянии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации и мерах по его развитию за 2019-2022 гг.». – URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/24f01970a69e33b47c3142da6f3be5d9/doklad_o_sostoyanii_msp_v_rossiyskoy_federacii_i_merakh_po_ego_razvitiyu_za_20192022_gg.pdf. – Текст : электронный.

3. Министерство финансов РФ. – URL: <http://minfin.gov.ru> (дата обращения: 27.10.2023). – Текст : электронный.

4. B. F Malinowski, M. Giełzak, Crowdfunding. Zrealizuj swój pomysł ze wsparciem cyfrowego tłumu, Onepress, Warszawa 2015.

5. D. T. Dziuba, *Ekonomika crowdfundingu. Zarys problematyki badawczej*, Difin, Warszawa 2015.

6. EBAN: The European Trade Association for Business Angels, Seed Funds and Early Stage Market Players. – URL: <http://www.eban.org/>. – Текст : электронный.

7. The European Trade Association for Business Angels, Seed Funds and other Early Stage Market Players. *Statistics Compendium*. EBAN, 2014.

8. T. Lambert, A. Schwienbacher, *An Empirical Analysis of Crowdfunding*, Université catholique de Louvain & University of Amsterdam Business School, Amsterdam 2010.